

**АЙДАР-АРНАСОЙ КЎЛЛАР ТИЗИМИНИНГ ПАЙДО БЎЛИШИ ВА
АТРОФ-МУҲИТГА ТАЪСИРИ**

М. Ғўдалов

ЖДПИ География ва иқтисодий билимлар асослари

кафедраси мудири. доцент.

MirkomilGudalov78@gmail.com

А. Абдукадиров

ЖДПИ География йўналиши 2-курс магистранти

abrorabdukadirov493@gmail.com

Н. Нурмуродов

ЖДПИ География йўналиши 2-курс магистранти

Аннотация: Мазкур мақолада ярим аср давомида Айдар-Арнасой кўллар тизимида сувнинг кирим-чиқим балансидаги ўзгариши ва унинг атроф-муҳитга бўлган таъсири таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Мирзачўл ўзлаштирилиши, Чордара сув омбори, Айдар-Арнасой кўллар тизими, табиий сув тўғони, коллектор-зовур сувлари, қурғоқчил йиллари, сув ҳажми, сув сатҳининг тебранишлари, максимал буғланиш.

Кириш қисми. Мирзачўл ўзлаштирилиши ва Чордара сув омборининг қурилишига қадар Айдар, Арнасой ва Тузкон кўллари алоҳида-алоҳида ажралиб турган кичик кўллардан иборат бўлган. Кўлларга серёғин йиллари Туркистон тизмасининг ғарбий ва Нурота тоғининг шимолий ёнбағиридаги сойлардан ҳамда Сирдарёдан ҳам тошқин вақтлари сувлар тушиб турган. Натижада, ботикларда шўр кўллар ҳосил бўлган. Қурғоқчил йиллари эса ботиклардаги сувлар буғланиб, шўрхок ва шўрларга айланган.

Ўрта Осиё табиий ўлкаси серёғин йил бўлган 1969 йили Сирдарё дарёсининг Тўхтағул, Қайроққум ва Чордара сув омборларида фойдали сув

сиғимидан ортиқ бўлган сув тўпланди. Меъёрдан ортиқча сувларни Чордара сув омборидан Сирдарё ўзани бўйлаб қуйи томон ташлаб юборишнинг иложи бўлмаган. Бунинг сабаби Қозоғистоннинг Қизилўрда шаҳрини сув босиш хавфи катта бўлган. Натижада, 1969 йил февралдан 1970 йил март ойигача Арнасой гидроузели орқали 21,8 км³ хажмдаги сув Арнасой ботиғига оқизилган.

Арнасой ботиғида сув сатҳининг кўтарилиши оқибатида сувнинг маълум қисми Айдаркўл ботиғига оқиб ўта бошлайди. Айдаркўлда тўпланган сувлар эса, ўз навбатида, Тузкон томон йўналади. Бунинг оқибатида ўртадаги табиий сув тўғони бузилади ва, натижада, Тузкон кўлига катта миқдордаги сув оқиб ўтади.

Асосий қисм. 1969 йилнинг февралдан июль ойига қадар Чордара сув омборидан Айдар-Арнасой ботиғига 15302 млн м³ сув тушади ва Айдаркўлнинг сув сатҳи 237,19 метрни ташкил қилди. Шу вақтда Тузкон кўлининг сув сатҳи 229,7 метр бўлган.

Чордара сув омборидан Арнасой ботиғи томон 1971 йил 400 минг м³, 1972 йилнинг март ва апрель ойлари ичида 580 минг м³ сув ўтган. Сув киримининг кўпайиши ҳисобига сув сатҳи Тузкон кўлида 22 метрга, Айдаркўлда эса тахминан 10 метрга кўтарилди. Оқибатда бу ерда 2300 км² майдон ва 20 км³ сув ҳажмига эга бўлган Айдар-Арнасой кўллар тизими (ААКТ) ҳосил бўлди. 1964-1974 йилларда ААКТга келадиган сув миқдорининг 70 % Чордара сув омборига тўғри келади [Alibekov L, 2012]. 1974 йилдан 1993 йилга қадар ААКТга Чордара сув омборидан сув деярлик қуйилмади. Фақат баъзи серёғин йиллари кам миқдордаги сув ташланади. Кейинчалик сув кирими сув сатҳининг сақланишига ва балиқ захираларининг йирик базаларини яратилишига сабаб бўлди.

Ўтган асрнинг 90-йилларида Собиқ Иттифоқ давлати тарқатилгандан сўнг, Ўрта Осиё ўлкасидаги ягона энергетика тизими издан чиқди. Натижада, Ўрта Осиёнинг суверен давлатлари сув ва энергия истеъмол режимини ўзлари мустақил ўрната бошладилар. Масалан, Қирғизистон Республикасида

иррагация мақсадида қурилган Тўхтағул сув омборини (майдони 284 км², ҳажми 19,5 км³) 1993 йилдан бошлаб энергетика олиш мақсадида ишлата бошлади. Оқибатда, Тўхтағул сув омборида баҳор ва ёз фаслларида сув тўпланиб, электр энергияга эҳтиёж катта бўлган куз ва қиш фаслларида сув омбордаги сувлардан максимал фойдалана бошлади. Шу йилдан бошлаб, куз ва қиш фаслларида сув омборига келиб қўйиладиган сувнинг ортиқча қисми ААКТга ташлана бошланди.

Ўзбекистон Гидрометеорология хизмати маркази маълумотлари бўйича 1990-йиллар бошларида ААКТда сув сатҳи 237 м бўлиб, 1998 йилда эса 243 м гача етган, яъни 6,0 метргача кўтарилган. ААКТ майдони шу йиллар давомида 1074 км²га кенгайди. Натижада, кўл атрофидаги яйловлар, чўпон уйлари ва кўралар ҳамда автомобил йўллари сув остида қолиб кетди.

Ўзбекистон Республикаси Гидрометеорология бош бошқармаси - Ўзгидромет маълумотиغا кўра, ААКТнинг 1994 йилнинг ноябрь ойидаги мутлоқ баландлиги 241 м ни, майдони 2810 км²ни, сув ҳажми эса 3100 км³ ни ташкил этган. Сув сатҳининг тебранишлари 0,8-2,3 метргача бўлган. Қиш ва баҳорги даврда Чордарадан сув тушиш ҳисобига сув сатҳи кўтарилиши ҳажмга пропорционал ҳолда юз беради. Кўлда максимал сув сатҳлари май ойида кузатилади. Ёз ва куз даврида максимал буғланиш 3 км³ гача бўлиб, кўл сатҳининг 0,5-0,7 метргача пасайиши юз берди.

1-расм. Чордара сув омборидан ААКТга ташланган сув миқдорларининг йилларо ўзгариш графиги

Графикдан кўриниб турибдики, 1993 йилдан 2018 йилга қадар ААКТга Чордара сув омборидан ташланган сув миқдорининг энг катта қиймати 1994 йилга тўғри келса, энг кичик қиймати 2013 йилга тўғри келади. 1994 йили ААКТга 9 км³ дан ортиқроқ сув ташланади, оқибатда 120 минг гектардан ортиқ яйловлар сув остида қолди.

2003 йилда Чордарадан ААКТга тушадиган сувлардан суғоришда фойдаланиш ва сув тошқинларини олдини олиш мақсадида Арнасой сув омбори қурилди. Натижада, Мирзачўл, Дўстлик ва Арнасой туманларидаги 60,4 минг гектар ерларнинг сув билан таъминланиши яхшиланди (1-жадвалга қarang).

ААКТ сув балансининг кирим қисмига оқиб келадиган грунт сувлари ҳам киради. Улар Нурота тоғлари, Қизилқум чўли, Мирзачўл ва Чордара сув омборидан келиб туради. Айдаркўл ва Тузконнинг сув сатҳи 230-240 метр бўлганда оқиб келадиган грунт сувлар сарфи 1,4-1,6м³/сек ни ташкил қилади. Бу бир йилда 40 млн м³ бўлиб, ААКТда сув баланси кирим қисмининг 0,7 % ни ташкил қилади холос [Рафиқов А, 2003].

1-жадвал

Арнасой сув омборида тўпланган сув миқдорининг Чордара сув омборидан ташланган сувлар ҳисобига ўзгариши, млн м³

№	Йиллар	Йил бошида сув ҳажми	Чордарадан Арнасой сув омборига ташланган сув ҳажми	Арнасой сув омборидан чиқарилган сув ҳажми	Суғоришга чиқарилган сув ҳажми	Арнасой сув омборининг максимал сув ҳажми
1	2004	130,0	820,0	780,0	40,0	950,0
2	2005	130,0	976,2	582,2	75,0	1106,2
3	2006	394,0	336	176	160	730,0
4	2007	340,0	390,0	259,0	99,4	730,0
5	2008	471,0	501,0	642,0	101,0	972,0
6	2009	330,0	400,0	233,0	129,0	730,0
7	2010	497,0	553,0	340,0	150,5	1050,0

8	2011	710,0	498,0	307,0	183,4	1208,0
9	2012	624,0	450,0	456,0	200,1	1074,0
10	2013	655,0	106,0	201,0	162,9	761,0
11	2014	561,0	301,2	166,9	134,3	862,2
12	2015	650,0	424,0	378,0	262,2	1074,0
13	2016	696,0	48,0	86,4	41,6	744,0
14	2017	516,0	410,0	381,0	167,2	1062,0
15	2018	698,0	353,6	330,0	121,9	1051,6

Изоҳ: Жиззах вилояти сув омборлардан фойдаланиш бошқармаси маълумотлари, 2019

ААКТга келиб қўшиладиган сувларнинг катта миқдори коллектор-зовур сувларидан ташкил топган. Бу сувлар Оқбулоқ, Чегара коллектори, Қли, Жиззах бош зовури (ЖБЗ) ва Бўйлама (ПК-6) коллектор-зовурлари орқали келади. Коллектор-зовур сувларининг миқдори суғоришга сарфланадиган сув миқдорига боғлиқ. Ўтган асрнинг 70-йилларида Мирзачўлни суғоришга сарфланадиган сув миқдори 196 м³/сек дан 219 м³/сек га ошди. Шунга боғлиқ ҳолда суғориладиган ерлардан коллектор-дренажлар орқали чиқадиган сувлар миқдори ҳам 43 м³/сек дан 56 м³/сек га ошди (2-жадвалга қаранг).

2-жадвал

*Коллектор-зовурлардан Айдар-Арнасой кўллари тизимида
ташланадиган сувлар миқдори**

Йиллар	Коллектор-зовурлар					Жами сув миқдори млн м ³
	Оқбулоқ млн м ³	Чегара коллектори млн м ³	Қли млн м ³	ЖБЗ млн м ³	Бўйлама (ПК-6) млн м ³	
2012	187,9	87,0	282,9	234,3	57,1	849,2
2013	213,7	74,4	323,9	238,3	55,9	906,2
2014	139,8	48,9	394,1	312,2	75,3	970,3
2015	127,7	50,3	394,2	305,0	83,2	960,4
2016	123,5	88,1	364,2	258,6	110,3	944,7

2017	126,4	77,6	428,6	314,8	118,8	1066,2
2018	126,9	51,9	393,3	312,1	97,5	981,7

Сирдарё-Зарафшон ИТХБҚ мелоратив экспедция маълумотлари, 2018

*Жиззах вилояти ҳудудидаги коллектор-зовурларнинг кўрсаткичлари

Умуман олганда ААКТга йил давомида, Жиззах вилояти Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш бошқармаси маълумотларига кўра, Қозоғистон Республикаси, Сирдарё, Жиззах ва Навоий вилоятлари ҳудудлардаги коллектор-зовурлардан келиб тушадиган сув миқдори 1,8-2,5 км³ ни ташкил қилади.

ААКТда 2000 йилдан кейинги сув кирими, акваториянинг ўзгариши, сув сатҳининг кўтарилишларини таҳлил қилинганда, ушбу йилнинг январидан 2005 йилнинг май ойигача қўллар тизимида сув сатҳи яна 3,6 метр кўтарилди. Мана шу муддатда Арнасой ботиғига 11,2 км³ сув ўтказиб юборилди. Янгидан сув остида қолган майдон эса 477 км² га етди.

ААКТнинг сув баланси 2004 йилги ҳолати сув сатҳи 243 метр бўлганда, қуйидагича аниқланган [Gudalov M, 2019].

I. Сув балансининг кирим қисми:

I_a Чордара сув омборидан тушган сув-2,4 км³ /йил.

I_b Магистрал каналлар, коллектор-зовур сувлари-3,4 км³/йил.

I_b Сув юзасига тушган ёғин миқдори-0,002 км³/йил.

Жами 5,8 км³/йил.

II. Сув балансининг чиқим қисми:

II₁ Буғланиш ва транспирацияга -3,95 км³/йил.

II₂ Сув ҳавзалари атрофларига шимилган ва ботиқларни тўлдиришга кетган сув - 1,85 км³/йил.

Жами 5,8 км³/йил.

Келтирилган рақамлардан 2004 йилда ААКТга тушадиган ва сарф бўладиган сувлар миқдори тенглиги кўриниб турибди. Бундай ҳолатда қўл майдони турғун ҳолатда бўлади. Лекин ёғин миқдорининг ошиши ёки

қурилаётган янги гидротехник иншоотлар бу сувнинг мувозонат ҳолатини бузади.

2005 йил ҳолатига кўра ААКТ майдони 3610 км² ни, сув ҳажми эса 42,19 км³ ни ташкил этди. ААКТда 2005 йилдан 2010 йилгача бўлган даврлар таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, сув ҳажмига боғлиқ ҳолдасув юзаси майдони пропорционал равишда ортган. 2018 йили ААКТнинг майдони 3702 км²га, сув ҳажми 44,09 км³ га, сув сатҳи эса 245 м мутлоқ баландликни ташкил этган (2-расмга қаранг).

2-расм. Айдар-Арнасой кўллар тизимида сув ҳажмига боғлиқ ҳолда сув юзаси майдонининг ўзгариши

Хулоса қисми. ААКТда шўрлик миқдори Чордара сув омборидан сув тушишининг камайиши, аксинча коллектор-зовурлардан тушадиган сувлар нисбати кўпаяётганлиги сабабли ортиб бормоқда. Кўллар тизимида сувнинг шўрланиш даражаси шарқдан ғарбга томон ортиб боради. Сувнинг шўрлик миқдори шарқий қисмида 7,4 г/л гача (Арнасой кўлида), жануби-шарқий қисмида 7,6 г/л гача (Тузкон кўлида), марказий қисмида 7,9 г/л гача, ғарбий қисмида 8,6 г/л гача (Айдаркўлда) эканлиги аниқланди.

ААКТ да 1970 йилдан то 2018 йилгача бўлган давр давомида сув ҳажми ва майдонга боғлиқ ҳолда бошқа морфометрик кўрсаткичларида ҳам ўзгаришлар кузатилган. ААКТнинг ярим аср давомида морфометрик кўрсаткичларидаги ўзгаришларини аниқлаган ҳолда атроф-муҳит ландшафтларига кўрсатаётган таъсирини баҳолаш мумкин (3-жадвалга қarang).

3-жадвал

Айдар-Арнасой кўллари тизимининг морфометрик
кўрсаткичлари таҳлили

Т/р	Морфометрик кўрсаткичлари	1970 й*	2018 й**	Кўрсаткичлардаги фарқлар
1	Сув сатҳи, Н, м	237,1	245,0	7,9
2	Сув юзасининг майдони, F, км ²	2300	3702	1402
3	Сув ҳажми, W, км ³	19,94	44,19	24,25
4	Узунлиги, L, км	155	350	195
5	Энг кенг жойи, В _{мах} , км	33	40	7
6	Ўртача кенглиги, В _{ўрт} , км	15	19	4
7	Энг чуқур жойи, h _{мах} , м	22	27	5
8	Ўртача чуқурлиги, h _{ўрт} , м	8,6	9,5	0,9

*Изоҳ: *Н.Е.Горелкин ва А.М. Никитин маълумотлари асосида (1976)*

***Космик суратлар (Google earth pro.) ва Айдар-Арнасой кўллари дирекцияси маълумотлари асосида (2018).*

Умуман олганда ААКТнинг сатҳини 245 м баландликда ушлаб турилса организм ва атроф ландшафтларининг барқарор ривожланиши, қолаверса соҳил бўйида туризмни кенг кўламда ривожлантириш имкониятини беради. Юқорида таъкидлаб ўтилганидек ААКТда сувнинг қирим-чиқим баланси табиий ва антропоген омилларнинг ўзаро уйғунлигида шаклланади. Кўллари тизимида сувнинг қирим-чиқими назорат қилиш ва биологик ресурсларидан оқилона фойдаланиш учун ягона бошқарув тизимини йўлга қўйишини тақозо этади.

Фойдаланган адабиётлар:

- [1]. Alibekov L, Alibekova S, Hazarov I, Gudalov M. About some regularities of geosystems degradation in Central Asia. Tatranka Javorina, Slovakia, 2012, Vol 21, № -1, 42-44 p
- [2]. Рафиқов А. Географик прогнозлаштириш асослари. -Т: 2003 47-51
- [3]. Ғўдалов М. Айдар-Арнасой кўллари тизимининг ландшафтларга таъсири. //ф.ф.д. PhD илм. дар. олиш учун тақдим эт. дисс. – Т.:2019.- 24 б.
- [4]. Gudalov M. Foundation of Aydar-Arnasay lakes system and their effects on the environmental landscape. Nature and Science. Volume 17, Number 11 November 25, 2019 USA New York.
- [5]. Sharipov Sh, Gudalov M, Shomurodova Sh. Geologic situation in the Aydar-Arnasay colony and its atropny. Journal of Critical Reviews. Volume 7, Issue 3, 2020 Maleziya Kuala-Lumpur.
- [6]. Sharipov Sh, Shomurodova Sh, Gudalov M. The use of the mountain kars in the tourism sphere in cort and recreation zone of Chimgan-Charvak. Journal of Critical Reviews. Volume 7, Issue 3, 2020 Maleziya Kuala-Lumpur.